

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101069529 and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee [grant No 10038991].

Cómo ser abiertos: Guía práctica para proyectos europeos *Horizon Cluster 5*

Mojca Drevenšek

Social Sciences & Humanities for Climate,
Energy and Transport Research Excellence

Febrero 2026

Cómo ser abiertos: Guía práctica para proyectos europeos *Horizon Cluster 5*

Febrero 2026

AUTORA

Mojca Drevenšek*
CONSENSUS
Eslovenia

*mojca.drevensek@consensus.si

COLABORADORES

Vojtěch Gerlich
The Global
Change Research
Institute of the
Czech Academy
of Sciences –
CzechGlobe
República Checa

Luciano D'Andrea
Knowledge and
Innovation
Italia

Ami Crowther
Anglia Ruskin
University
Reino Unido

Rosie Robison
Anglia Ruskin
University
Reino Unido

Cita sugerida

Drevensek, M. 2026. *How to Go Open: A Practical Guidebook for Horizon Europe Cluster 5 Projects*.
Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348054>

Índice

1. ¿Por qué esta guía?	4
1.1. Sobre SSH CENTRE	4
1.2. ¿Por qué esta guía digital?	4
2. Qué es la Ciencia Abierta Social	6
2.1. Nuestro punto de partida: El marco de la UNESCO - Los cuatro pilares de la Ciencia Abierta.. ..	6
2.2. Las particularidades de las Ciencias Sociales Abiertas	7
3. La Ciencia Abierta en las propuestas de investigación (SSH)	8
3.1. De la propuesta a la práctica	8
3.2. Dónde encaja en su propuesta	8
3.3. Por qué los proyectos de SSH tienen ventaja	8
4. Herramientas y procesos para apoyar la transición hacia lo “abierto”	10
4.1. Zenodo para datos abiertos	11
4.2. SSH Open Knowledge Platform	12
4.3. Colaboración con los interesados a través del <i>Knowledge Brokerage</i>	13
4.4. Inclusión regional de investigadores subrepresentados	15
5. Reflexiones y aprendizajes de transitar a la apertura	16
5.1. Zenodo y datos abiertos	16
5.2. SSH Open Knowledge Platform	16
5.3. <i>Knowledge Brokerage</i>	17
5.4. Inclusión regional	17
5.5. Participación de los interesados en las recomendaciones de políticas: Capítulos de libros (<i>Book Chapters</i>)	17
6. Recursos y contactos	18

List of figures

Video 1: Open Science in Horizon Europe – Navigating the Complex Landscape of Open Science (Mojca Drevensek, Consensus)	6
Video 2: From Access to Inclusion – Re-thinking Open Science Priorities for SSH (Thomas Klebel, Know Center Research GmbH)	7
Video 3: The European Commission’s View on Open Science in Horizon Europe (Chris Foulds, ARU) ..	9
Video 4: Open Science in Horizon Europe Proposals (Chris Foulds, ARU)	9
Video 5: Experiences of Open Science during Project Implementation (Rosie Robison, ARU)	10
Video 6: Zenodo for Open Data (Ami Crowther, ARU)	12
Video 7: SSH Open Knowledge Platform (Mojca Drevensek, Consensus)	13
Video 8: Stakeholder Collaboration through Knowledge Brokerage (Luciano d’Andrea, K&I)	14
Video 9: Regional Inclusion of Underrepresented Researchers (Viktor Varju, CERS)	15

1. ¿Por qué esta guía?

1.1. Sobre SSH CENTRE

Social Sciences & Humanities for Climate,
Energy aNd Transport Research Excellence

SSH CENTRE (Social Sciences and Humanities for Climate, Energy aNd Transport Research Excellence) fue un proyecto de Horizonte Europa cuyo objetivo era fortalecer la colaboración entre disciplinas SSH (Ciencias Sociales y Humanidades) y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para acelerar la transición de la Unión Europea (UE) hacia la neutralidad de carbono.

Al involucrar a un amplio espectro de partes interesadas —desde la investigación y la política hasta las empresas y la sociedad civil— SSH CENTRE fomentó la innovación social y el asesoramiento político transdisciplinar, integrando activamente a investigadores de regiones tradicionalmente infrarrepresentadas en los programas marco de la UE.

1.2. ¿Por qué esta guía digital?

Esta guía forma parte del compromiso de SSH CENTRE con la Ciencia y la Educación Abierta, ayudando a los proyectos del Clúster 5 de Horizonte Europa a pasar de la teoría a la práctica. Resume las lecciones extraídas de la experiencia directa de SSH CENTRE y ofrece pasos prácticos para que coordinadores, investigadores y responsables de innovación integren la apertura en su trabajo, garantizando la transparencia, la colaboración y el impacto. La Ciencia Abierta no es solo un requisito de cumplimiento; es un catalizador para la confianza, el intercambio de conocimientos y las soluciones escalables ante los retos del clima, la energía y la movilidad.

Las transiciones en clima, energía y movilidad exigen algo más que avances técnicos. Necesitan **perspectiva social, transparencia y colaboración**. La Ciencia Abierta no es solo una casilla de verificación para cumplir con la normativa; es una forma de **acelerar el impacto, generar confianza y permitir la reutilización** entre diferentes disciplinas y sectores.

Esta guía se basa en las ideas extraídas del **seminario web sobre Ciencias Sociales Abiertas** del SSH CENTRE, en el que más de 30 investigadores e interesados exploraron cómo hacer que la investigación en SSH sea más abierta, accesible e impactante.

Estas discusiones, junto con las contribuciones de expertos, sentaron las bases de nuestro **curso interactivo en línea: Ciencias Sociales Abiertas para las Transiciones en Clima, Energía y Movilidad**. El curso ofrece cinco módulos prácticos para ayudarte a aplicar los principios de la Ciencia Abierta y la Educación Abierta en proyectos reales, lo que hace que la apertura sea ejecutable desde el primer día.

El enlace al curso en línea de SSH CENTRE "Open Social Science for Climate, Energy and Mobility Transitions" está disponible [aquí](#).

El SSH CENTRE incluyó una evaluación continua del proyecto (Investigación Formativa de Acompañamiento). Como parte de esta investigación, se realizaron 33 entrevistas semiestructuradas a participantes de tres experimentos epistémicos creados y dirigidos por el SSH CENTRE (Colaboraciones Interdisciplinarias para Recomendaciones Políticas de la UE, Iniciativa de Intermediación de Conocimiento Transdisciplinar y Compromiso Ciudadano organizados por 'Debating Europe'). Uno de los temas de las entrevistas se centró en las experiencias de los participantes con la Ciencia Abierta, así como en sus percepciones sobre su papel y sus barreras en la investigación europea. Las conclusiones de la Investigación Formativa de Acompañamiento se redactaron en un informe y en 10 Notas Informativas (Briefing Notes - BN); en esta guía se incluyen extractos de estas notas para ilustrar los temas clave tratados. Los extractos están etiquetados con el número correspondiente de la nota informativa de la que proceden. (El informe completo y la descripción general de los experimentos epistémicos pueden encontrarse en la Colección de Notas Informativas de SSH CENTRE¹, y una descripción completa de la metodología está disponible en Zenodo², un repositorio de investigación abierto y sin ánimo de lucro donde cualquier persona puede subir, compartir y conservar libremente los resultados de su investigación).

“Soy un firme defensor de publicar lo máximo posible en revistas de Ciencia Abierta y de utilizarla como una plataforma para que lo que producimos esté a disposición de quien se interese, con el menor número de barreras posible.

El objetivo es hacer que la información científica sea accesible sin que existan barreras, ya sean financieras o de otro tipo, de modo que la gente pueda acceder a la información.”

(Participante en las Colaboraciones Interdisciplinarias)

¿Qué encontrará en esta guía?

Esta guía práctica cubre los aspectos esenciales para avanzar hacia la apertura en los proyectos del Clúster 5 de Horizonte Europa, incluyendo los principios de la **Ciencia Abierta**, **las prácticas de las Ciencias Sociales Abiertas** y **las estrategias de colaboración entre SSH y STEM**. Encontrará **flujos de trabajo paso a paso**, **recomendaciones para propuestas** y **consejos para integrar la apertura en todo su proyecto**. La guía se complementa con **infografías**, **vídeos**, **citas de investigadores** y **enlaces a recursos adicionales**, lo que facilita convertir la teoría en acción.

¿Está preparado para hacer de la apertura su ventaja competitiva?
¡Empiece hoy mismo y posicione como líder en investigación colaborativa e impactante!

Visite la web de SSH CENTRE haciendo click en este [link](#) o escaneando el código QR

- 1 Leventon, J., Gerlich, V., Prášilová, T. (eds.), 2025. *Ten challenges for successful inter- and transdisciplinary collaboration: Briefing Note collection of SSH CENTRE*. Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608088>
- 2 Leventon, J., Gerlich, V., Prášilová, T. (2025). T5.1 Formative Accompanying Research (FAR). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17551759>

2. Qué es la Ciencia Abierta Social

2.1. Nuestro punto de partida: El marco de la UNESCO - Los cuatro pilares de la Ciencia Abierta

SSH CENTRE ha alineado su enfoque de Ciencia Abierta con el estándar global de la UNESCO para la Ciencia Abierta. Estos pilares garantizan que sea **sistémica, inclusiva y realizable**:

Primer Pilar: Conocimiento científico

abierto: compartir los resultados de la investigación (datos, publicaciones, métodos) en formatos accesibles y reutilizables bajo licencias abiertas.

Segundo Pilar: Infraestructuras de

Ciencia Abierta: construir y utilizar plataformas abiertas y sin fines de lucro que permitan la colaboración, la preservación a largo plazo y el acceso.

Tercer Pilar: Participación abierta de

los actores sociales: Colaborar con las partes interesadas más allá del ámbito académico (por ejemplo, política, industria y sociedad civil) para lograr una investigación inclusiva y receptiva.

UNESCO, 2021

Cuarto Pilar: Diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento: integrar diversas perspectivas, como los sistemas de conocimiento locales o regionales, respetando la ética y la soberanía.

Por qué es importante: Estos pilares guían los esfuerzos para hacer accesibles los resultados de la investigación, fomentar la colaboración inclusiva e integrar diversas perspectivas. Al adoptar estos principios, los proyectos del Clúster 5 pueden ofrecer soluciones equitativas, innovadoras y listas para su aplicación en el mundo real.

Video 1: Open Science in Horizon Europe – Navigating the Complex Landscape of Open Science (Mojca Drevensek, Consensus)

Este vídeo de 4 minutos presenta el escenario de la Ciencia Abierta (*open science*). Puedes verlo escaneando el código QR o haciendo clic en este [enlace](#).

2.2. Las particularidades de las Ciencias Sociales Abiertas

Las Ciencias Sociales Abiertas aplican los principios de apertura a investigaciones que son profundamente sensibles al contexto, éticas y cualitativas. A diferencia de las disciplinas STEM, donde predominan la reproducibilidad y los estándares técnicos, las disciplinas de SSH (Ciencias Sociales y Humanidades) se centran en la coproducción, la reflexividad y la relevancia social; esto convierte la “apertura” en una cuestión de diálogo e inclusión, y no solo en un intercambio de datos.

Las SSH suelen apoyar firmemente la Ciencia STEM Abierta, y la interdisciplinariedad es frecuentemente un requisito previo para implementar la Ciencia Abierta de manera efectiva. Sin embargo, el papel de las SSH va mucho más allá de la comunicación o la participación de los interesados (*stakeholder engagement*). Incluye la definición de problemas, la evaluación de la justicia y el diseño de la gobernanza. Estas son funciones críticas para dar forma a transiciones justas y sostenibles.

Las transiciones climáticas, energéticas y de movilidad necesitan una visión social, no solo soluciones técnicas.

El Desafío: A pesar del notable aumento de las oportunidades de financiación inter y transdisciplinaria para las SSH, sigue habiendo una fuerte tendencia a que las agendas de investigación prioricen objetivos y enfoques que relegan a las SSH a un papel de servicio.

Los textos de las convocatorias (call texts) suelen centrarse en objetivos y enfoques STEM, mencionando a las SSH como un complemento. Las propuestas pueden requerir un paquete de trabajo (WP) tecnológico con hitos definidos, mientras que las SSH se ven relegadas a “mejorar el impacto social”, sin paquetes de trabajo dedicados específicamente a las SSH ni resultados liderados por estas disciplinas.

Video 2: From Access to Inclusion – Rethinking Open Science Priorities for SSH (Thomas Klebel, Know Center Research GmbH)

Este vídeo de 5 minutos trata sobre el replanteamiento de las prioridades de la Ciencia Abierta para las SSH (*Rethinking Open Science Priorities for SSH*). Puedes verlo haciendo clic en este [enlace](#) o escaneando el código QR.

3. La Ciencia Abierta en las propuestas de investigación (SSH)

3.1. De la propuesta a la práctica

La Ciencia Abierta no es solo una palabra de moda en *Horizon Europe*: está integrada en los criterios de evaluación de las propuestas de proyectos. De hecho, las secciones de **Excelencia**, **Impacto** e **Implementación** valoran la Ciencia Abierta.

Muchos proyectos planifican actividades de Ciencia Abierta pero no las **etiquetan claramente**, lo que puede restar puntos durante la evaluación. Tratar la Ciencia Abierta como un eje estratégico, en lugar de algo secundario, aporta beneficios: demuestre cómo la Ciencia Abierta define su metodología, la participación de los interesados (*stakeholder engagement*) y la difusión desde el primer día.

3.2. Dónde encaja en su propuesta

La Ciencia Abierta debe estar presente en más de una sección:

- **En Excelencia:** destaque cómo la apertura fortalece el diseño y los objetivos de su investigación.
- **En Impacto:** vincule la Ciencia Abierta con su estrategia de comunicación, difusión y explotación; aquí es donde los evaluadores esperan compromisos concretos.
- **Y en Implementación:** integre las tareas de Ciencia Abierta en los paquetes de trabajo (WP) y en las funciones de los socios. Una tarea dedicada en su WP de comunicación es lo mínimo; los proyectos ambiciosos entrelazan la apertura en todo el conjunto.

3.3. Por qué los proyectos de SSH tienen ventaja

Un proyecto que se toma en serio las SSH tiene mucho que decir sobre la Ciencia Abierta. Los métodos propios de las SSH, como la **coproducción**, la **reflexividad** y el **compromiso social**, son intrínsecamente abiertos e interdisciplinarios. Utilice esto a su favor: posicione a las SSH como un motor de transparencia, inclusión e impacto a largo plazo.

Los evaluadores de *Horizon Europe* valoran cada vez más este enfoque, especialmente en las convocatorias del **Cluster 5**, donde la preparación social (*societal readiness*) y el diálogo con los interesados son fundamentales

Video 3: The European Commission's View on Open Science in Horizon Europe (Chris Foulds, ARU)

Link al video tres [aquí](#)

Video 4: Open Science in Horizon Europe Proposals (Chris Foulds, ARU)

Link al video cuatro [aquí](#)

Estos dos vídeos cortos presentan las expectativas y evaluaciones de la Comisión Europea sobre la Ciencia Abierta en los proyectos del **Pilar 2 (Clúster 5)** de *Horizon Europe*. Puede acceder a ellos a través de estos códigos QR y enlaces.

Las prácticas de Ciencia Abierta —que incluyen la publicación de datos, la organización de actividades de difusión pública, el uso de revistas de Acceso Abierto (*Open Access*) y los métodos de investigación participativa— pueden ayudar a mejorar la calidad de la investigación, aumentar la aceptación de los resultados, fomentar la equidad y promover el aprendizaje mutuo. Para obtener más información sobre estos procesos, lea la nota informativa ([Briefing Note](#)) del SSH CENTRE que habla de la participación de los interesados y las audiencias en la colaboración inter y transdisciplinaria..

4. Herramientas y procesos para apoyar la transición hacia lo “abierto”

A lo largo del proyecto SSH CENTRE, hemos utilizado diversas herramientas y procesos para respaldar nuestras actividades de Ciencia Abierta. Cada una de estas herramientas y procesos se corresponde con un pilar del **Marco de Ciencia Abierta de la UNESCO**.

El uso de estas herramientas y procesos ayudó a que nuestras actividades de investigación fueran accesibles, citables y reutilizables. También pudimos fomentar la colaboración inclusiva, la relevancia regional y la coproducción de conocimiento a través de ellos.

Las herramientas y procesos utilizados incluyen:

- **Zenodo** para datos abiertos.
- **SSH Open Knowledge Platform**.
- Colaboración con los interesados a través del **Knowledge Brokerage**.
- Inclusión regional de investigadores subrepresentados.

A continuación, se presentará cada uno de estos elementos, antes de detallar los aspectos prácticos de lo que hicimos y cómo otros proyectos pueden replicar o adaptar (*remix*) nuestras actividades de Ciencia Abierta.

Video 5: Experiences of Open Science during Project Implementation (Rosie Robison, ARU)

Puedes verlo haciendo clic en este [enlace](#) o escaneando el código QR.

4.1. Zenodo para datos abiertos

Zenodo es un repositorio de datos de acceso abierto (*Open Access Data Repository*) donde se pueden subir materiales y resultados de proyectos para que otros puedan acceder a ellos y utilizarlos. Hemos subido una gran variedad de materiales a Zenodo, incluyendo entregables, recursos de recopilación de datos y datos del proyecto.

A continuación se detallan nuestra forma de abordarlo y cómo otros proyectos pueden replicar o adaptar estas acciones

Qué hicimos:

- Desarrollamos plantillas para facilitar la subida de materiales a Zenodo. Estas plantillas incluían toda la información necesaria para una carga en Zenodo y fueron utilizadas por los socios del consorcio para garantizar la coherencia en sus publicaciones.

Puede acceder a la plantilla aquí: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18347662> (Enlace al repositorio de Zenodo)

- Asignamos responsabilidades claras para el intercambio de datos entre los socios del consorcio.
- Incluimos una cita sugerida (que incluye un DOI) en cada entregable y resultado del proyecto, facilitada por la función de “reservar DOI” en Zenodo.
- Subimos transcripciones anonimizadas, informes y material visual.

Cómo pueden otros proyectos replicar o adaptar (*remix*):

- Utilice nuestra plantilla de carga de Zenodo para agilizar su proceso de publicación de materiales.
- Integre la carga de materiales en Zenodo dentro de su Plan de Gestión de Datos (*Data Management Plan*) y su estrategia de difusión.
- Obtenga un DOI para los resultados de su proyecto antes de su publicación e incluya una cita sugerida dentro de los propios documentos.
- Comparta no solo los resultados finales, sino también los datos intermedios y las metodologías utilizadas.

UNESCO, 2021

“Para mí, creo que la Ciencia Abierta también consiste en ser transparente con los métodos y los datos que utilizas, y en ponerlos a disposición de las personas que leen los artículos de investigación. Creo que en nuestro grupo (...) es parte de la costumbre publicar siempre el código y todo el algoritmo que has utilizado, dejándolos disponibles en línea. (...) Creo que es parte de hacer ciencia en el siglo XXI.”

(Participante en las Colaboraciones Interdisciplinarias)

Video 6: Zenodo for Open Data (Ami Crowther, ARU)

Este vídeo de 5 minutos resume cómo utilizamos Zenodo en el proyecto SSH CENTRE y ofrece consejos y trucos útiles. Enlace [aquí](#)

4.2. SSH Open Knowledge Platform

Como parte del proyecto SSH CENTRE, creamos una Plataforma de Conocimiento Abierto (*Open Knowledge Platform* o *OKP*). La OKP incluye una biblioteca de recursos útiles de SSH, además de sintetizar ideas y resultados del proyecto a través del Espacio de Exploración (*Exploration Space*).

A continuación, se detallan los aspectos prácticos de la OKP y cómo otros proyectos pueden replicar o adaptar (*remix*) esta iniciativa.

Qué hicimos:

- Construimos una Biblioteca online para recursos seleccionados de SSH.
- Creamos un Espacio de Exploración (*Exploration Space*) con información y recursos centrados en clima, energía y movilidad.
- Brindamos a investigadores e interesados la oportunidad de contribuir con materiales a la *Open Knowledge Platform*.
- Garantizamos que todo el contenido alojado sea totalmente de acceso abierto y reutilizable.

Cómo pueden otros proyectos replicar o adaptar (*remix*):

- Envíe sus propios materiales de acceso abierto a la Open Library al siguiente correo electrónico: europe@acentocomunicacion.com
- Comparta los resultados de su proyecto en la *Open Knowledge Platform*, amplificando la visibilidad de estos materiales. Si desea contribuir con sus materiales de acceso abierto, póngase en contacto con nosotros en europe@acentocomunicacion.com.
- Integre enlaces a los recursos de nuestro *Exploration Space* en cualquier informe de políticas (*policy briefs*) o informes para los interesados (*stakeholder reports*) que elabore.
- Aproveche la *Open Knowledge Platform* para conectar los conocimientos de las SSH con los desafíos del mundo real.

UNESCO, 2021

“La ciencia abierta, en mi opinión, consiste en hacer que tus recursos sean accesibles de muchas formas y niveles diferentes. Probablemente de una manera que realmente fomente la participación, en lugar de que simplemente se queden ahí esperando a que la gente venga si quiere. Es algo un poco más orientado hacia el exterior”

(Participant in the Knowledge Brokerage Initiative)

Video 7: SSH Open Knowledge Platform (Mojca Drevensek, Consensus)

Este vídeo de 6 minutos presenta la **Open Knowledge Platform** del SSH CENTRE. Puede verlo a través de este [enlace](#) o escaneando el código QR.

4.3. Colaboración con los interesados a través del Knowledge Brokerage

Como parte del SSH CENTRE, pusimos en marcha una Iniciativa de **Knowledge Brokerage** en la que estudiantes de doctorado e investigadores noveles (*Early Career Researchers*) recibieron formación en mediación de conocimientos (*Knowledge Brokerage*), antes de trabajar en equipos para llevar a cabo una actividad de mediación con una ciudad socia europea.

A continuación, se exponen los vínculos con la Ciencia Abierta establecidos a través de la Iniciativa de *Knowledge Brokerage* y cómo otros pueden comprometerse con la Ciencia Abierta por este medio

Qué hicimos:

- Apoyamos a doctorandos e investigadores noveles para que llevaran a cabo *Iniciativas de Knowledge Brokerage* en 6 ciudades europeas.
- Diseñamos formatos de participación flexibles para abordar las necesidades de las ciudades europeas.
- Produjimos materiales accesibles basados en las actividades de participación realizadas. <https://sshcentre.eu/publications/> (Enlace a las publicaciones del proyecto).
- Planteamos la participación como un diálogo continuo en lugar de una comunicación unidireccional.

UNESCO, 2021

“La comunicación no debe ser episódica, sino continua. (...) Uno de los puntos fuertes de las SSH es la gestión (curating) de las relaciones continuas que sustentan la colaboración transdisciplinaria”

(BN10, p.3-4)

Cómo pueden otros proyectos replicar o adaptar (remix):

- Complete nuestro curso en línea autodidacta sobre Knowledge Brokerage: <https://localtransitions-learning.eu/enrol/index.php?id=43>
- Utilice y adapte los recursos que hemos producido para apoyar los procesos de Knowledge Brokerage: <https://sshcentre.eu/publications/>
- Integre el Knowledge Brokerage en su estrategia de impacto y difusión.

“También veo la Ciencia Abierta como una forma de hacer que la ciencia sea más accesible para el público en general, de hacerla más democrática para que pueda llegar a cualquier persona, ya sabes, de cualquier posición social o económica. (...) Si hacemos que la ciencia sea más accesible, incluso aquellas personas que normalmente no se plantean seguir una carrera de estudios científicos o tecnológicos, pueden pensar que realmente pueden hacerlo en el futuro, si hablamos de los niños más jóvenes”

(Participante en las Colaboraciones Interdisciplinarias)

Video 8: Stakeholder Collaboration through Knowledge Brokerage (Luciano d’Andrea, K&I)

Este vídeo de 8 minutos describe las actividades de Knowledge Brokerage realizadas y sus vínculos con la Ciencia Abierta. Puede verlo a través de este [enlace](#) o escaneando el código QR.

4.4. Inclusión regional de investigadores subrepresentados

El proyecto SSH CENTRE organizó una encuesta de “solicitud de evidencias” (*call for evidence*) y celebró talleres en el sur de Europa (Bilbao, España) y en Europa Central y Oriental (Pécs, Hungría) para comprender mejor las experiencias de los investigadores en estas regiones.

Qué hicimos:

- Desarrollamos una Declaración de Posicionamiento (*Position Statement*) sobre las barreras regionales, basada en las experiencias de investigadores del sur y del centro-este de Europa.
- Puede acceder a la declaración aquí: <https://sshcentre.eu/d1-2-position-statement-international-climate-energy-mobility-research/>
- Tradujimos los resultados clave del proyecto a más de 5 idiomas.
- Creamos espacios abiertos para el diálogo intercultural a lo largo de todo el proyecto, incluso durante las reuniones del consorcio.

Cómo pueden otros proyectos replicar o adaptar:

- Referencie nuestra Declaración de Posicionamiento (*Position Statement*) en su estrategia de Ciencia Abierta e implemente las recomendaciones presentadas.
- Incorpore presupuesto dentro de los proyectos para financiar la traducción de materiales, apoyando así prácticas de difusión más inclusivas.
- Tenga en cuenta los diferentes sistemas de conocimiento al diseñar actividades de participación dentro de los proyectos

UNESCO, 2021

“Puede ser tan caro, especialmente para diferentes países del sur global (...). Realmente hace que sea muy difícil para muchos países mantenerse al día si tienen que pagar por los datos”

(Participante en la Iniciativa de Knowledge Brokerage)

Video 9: Regional Inclusion of Underrepresented Researchers (Viktor Varju, CERS)

Este vídeo de 6 minutos presenta la declaración de posicionamiento (*position statement*) de SSH CENTRE. Puede verlo a través de este [enlace](#) o escaneando el código QR.

5. Reflexiones y aprendizajes de transitar a la apertura

“No es fácil de hacer. Creo que hay muchos aspectos sistemáticos que hacen que la ambición sea difícil de operativizar. Pero creo que estamos viendo poco a poco que el mundo está cambiando hacia esto y la educación puede realizarse, por ejemplo, en línea o registrándose en cursos sin necesidad de obtener un título. Así que esta puede ser una forma de abordar estas cuestiones, más allá de nuestras experiencias de publicación e investigación”

(Participante en las Colaboraciones Interdisciplinarias)

A menudo, y particularmente al final de los proyectos, el enfoque se centra en destacar los logros y los éxitos. Si bien esto es importante, también tiene valor reflexionar sobre otras oportunidades que surgieron en relación con las actividades del proyecto, y qué se podría haber llevado a cabo si se hubiera dispuesto de tiempo y recursos adicionales.

A continuación, exponemos las reflexiones relacionadas con las prácticas de Ciencia Abierta en SSH CENTRE.

5.1. Zenodo y datos abiertos

- **Qué observamos:** No todos los entregables estaban claramente licenciados bajo términos Creative Commons (CC).
- **Oportunidades para mejorar:** Aplicar licencias Creative Common (CC) de manera consistente desde el inicio para garantizar la claridad legal y la reutilización.
- **Lección:** “Abierto” no es lo suficientemente abierto si no cuenta con permisos claros.

5.2. SSH Open Knowledge Platform

- **Qué observamos:** Algunos recursos podrían haberse formateado de manera diferente para facilitar su adaptación o revisión.
- **Oportunidades para mejorar:** Considerar formatos editables al planificar los resultados del proyecto (por ejemplo, archivos fuente, kits de herramientas modulares).
- **Lección:** La apertura técnica requiere diseño y asignación de recursos.

“Para mí, la ciencia abierta es el derecho a compartir y no estar obligado a pasar por ciertas organizaciones que cosechan mucho dinero y beneficios. Por tanto, es el derecho a compartir y hacer que lo que estoy produciendo sea accesible y esté abierto a cualquiera”

(Participante en las Colaboraciones Interdisciplinarias)

5.3. Knowledge Brokerage

- **Qué observamos:** Los métodos utilizados como parte de las Iniciativas de *Knowledge Brokerage* podrían haberse sintetizado en un documento para facilitar su replicación.
- **Oportunidades para mejorar:** Apoyar la documentación de los métodos y experiencias de investigación, asignando los recursos adecuados para ello.
- **Lección:** Comprender los procesos que sustentan las actividades es tan importante como los resultados o productos de dichas actividades.

5.4. Inclusión regional

- **Qué nos faltó:** Hubo interés entre los miembros del consorcio por apoyar las contribuciones de diferentes socios en los resultados del proyecto.
- **Oportunidades para mejorar:** Garantizar que se compartan las oportunidades para contribuir a resultados adicionales del proyecto, ofreciendo diversas opciones de autoría.
- **Lección:** La inclusión significa capacidad de acción, no solo acceso.

5.5. Participación de los interesados en las recomendaciones de políticas: Capítulos de libros (*Book Chapters*)

- **Qué observamos:** Algunos colaboradores de los libros estaban interesados en que se llevaran a cabo más actividades de difusión.
- **Oportunidades para mejorar:** Proporcionar oportunidades (y recursos) para que las personas realicen actividades de difusión adicionales.
- **Lección:** El impacto no termina con la publicación; el compromiso continuo y la focalización clara amplifican la relevancia y la adopción de políticas (*policy uptake*).

Seguir abiertos a la mejora

SSH CENTRE continúa aprendiendo. En nuestra fase post-proyecto, seguiremos perfeccionando cómo se practican —y no solo cómo se promueven— las Ciencias Sociales Abiertas y la Educación Abierta. Porque ser abierto también significa estar abierto al cambio.

Sigamos aprendiendo, conjuntamente.

6. Recursos y contactos

Puede obtener más información sobre la experiencia de SSH CENTRE en la participación de los interesados (*stakeholders*) con el trabajo interdisciplinario, y sobre los procesos de comunicación en proyectos interdisciplinarios, leyendo nuestras notas informativas (*briefing notes* - BNs):

- Gerlich, V., Prášilová, T., Blanco, E., Leventon, J. 2025. Engaging stakeholders and audiences in inter- and transdisciplinary collaboration. In *Ten challenges for successful inter- and transdisciplinary collaboration: Briefing Note collection of SSH CENTRE*. Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608088>
- Gerlich, V., Prášilová, T., Sorman, A.H., Cabello, V. Leventon, J. 2025. Spaces for communication in inter- and transdisciplinary collaboration. In *Ten challenges for successful inter- and transdisciplinary collaboration: Briefing Note collection of SSH CENTRE*. Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608088>
- Gerlich, V., Prášilová, T., Heidenreich, S., Leventon, J. 2025. Balancing SSH and STEM contributions in inter- and transdisciplinary collaboration. In *Ten challenges for successful inter- and transdisciplinary collaboration: Briefing Note collection of SSH CENTRE*. Cambridge: SSH CENTRE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17608088>

Si desea saber más sobre el proyecto SSH CENTRE en general, o sobre nuestras actividades de Ciencia Abierta en particular, consulte la siguiente información:

- Página web: [SSH CENTRE – Social Sciences & Humanities for Climate, Energy aNd Transport Research Excellence](#)
- SSH Open Knowledge Platform: [SSH Open Knowledge platform – SSH CENTRE](#)
- Para más información sobre SSH CENTRE, contacte con:
 - Prof Chris Foulds (chris.foulds@aru.ac.uk)
 - Prof Rosie Robison (rosie.robison@aru.ac.uk)
- Para más información sobre las actividades relacionadas con la Open Science and Open Education de SSH CENTRE, contacte con Mojca Drevensek (mojca.drevensek@consensus.si)

Durante el transcurso del proyecto, SSH CENTRE interactuó de diversas maneras con los siguientes proyectos y redes de Ciencia Abierta y Educación Abierta, desde entrevistas hasta intercambios informales y seminarios web:

Social Sciences & Humanities for Climate,
Energy and Transport Research Excellence

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101069529 and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee [grant No 10038991].